

shchodo problematyky «hibrydnykh zahroz» ta suchasnykh metodiv/zasobiv viiskovykh dii.—/ elektronnyi resurs—/

22. Lloid Dzhorz «Pravda pro myrni dohovory»t.2 M. 1956 r. s. 48–58

23. March 1, 1848, Treaty of Adrianople – Charges against Viscount Palmerston // Hansard's Official Report of debates in Parliament. Vol. 97. P. 122. URL: <http://hansard.millbanksystems.com/commons/1848/mar/O1/treaty-of-adrianople-charges-against>

24. Sharov O. M. «Ekonomichna diplomatiia: osnovy, problemy ta perspektyvy»: monohrafiia / –Natsionalnyy' instytut stratehichnykh doslidzhen. – Kynv : NISD, 2019. – 560 s. – Bibliohr.: s. 549–550.

25. Zhalilo Ya. A. « Nezalezhnist Ukrainy v hlobalizovanomu sviti: vektory XXI stolittia : zb. materialiv mizhnar. nauk. Konf». (Kyiv, 22 serp. 2011 r.) : do 20-richchia nezalezhnosti Ukrainy / uporiad., S. O. Yanishevskiy. – K. : NISD, 2011. – 192 s.

26. Stratehichni vyklyky KhKhl stolittia suspilstvu ta ekonomitsi Ukrainy / za red. akad. NAN Ukrainy V.M. Hey'tsia, akad. NAN Ukrainy V.P. Semynozhenka, chl.–kor. NAN Ukrainy B.Ye. Kvasniuka : u 3 t. – K. : Feniks, 2007. – T. 1. Ekonomika znan – moderniza–tsiy'nyy' proekt Ukrainy. – 2007. – 544 s.; T. 2. Innovatsiy'no–tekhnologichnyy' rozvytok ekonomiky. – 2007. – 564 s.; T. 3. Konkurentospromozhnist ukrannskon ekonomiky. – 2007. – 556 s. – S. 126–127.

27. Konkurentospromozhnist ekonomiky Ukrainy v umovakh hlobalizatsin / [Ia.A. Zhalilo, Ya.B. Bazyliuk, Ya.V. Belinska ta in.] ; za red. Ya.A Zhalila ; Nats. in–t strateh. doslidzhen. – K. : Znannia Ukrainy, 2005. – 387 s. – S. 348.

28. Innovatsiy'na stratehiia ukrannskykh reform / A.S. Halchynskyy', V.M. Heiets, A.K. Kinakh, V.P. Semynozhenko. – K. : Znannia Ukrainy, 2002. – 336 s. – S. 109.

29. Hohvud, B. V. Analiz polityky realnoho svitu / B. V. Hohvud, L. A. Han. – K. : Osnovy, 2004. – 396 s.

Дані про автора

Шевчук Вікторія Іванівна,

аспірант Київський національний торговельно–економічний університет

e–mail:victoria–sheva@ukr.net

Данные об авторе

Шевчук Виктория Ивановна,

аспірант Киевский национальный торгово–экономический университет

e–mail:victoria–sheva@ukr.net

Information about the author

Victoria Shevchuk,

Student, Kyiv National University of Trade and Economics
e–mail:victoria–sheva@ukr.net

УДК 331.522.4:005.95.96

МИЛЯНИК Р.В.

Трансформація управлінських компетентностей в різних економічних моделях розвитку України

Предметом дослідження є теоретичні та прикладні аспекти трансформації управлінських компетентностей в різних економічних моделях розвитку України.

Метою дослідження є аналіз сучасних наукових підходів до визначення доцільної моделі економічного розвитку України та, відповідно, окреслення основних напрямів трансформації управлінських компетентностей в нових соціально–економічних умовах та орієнтирах.

Методи дослідження. При написанні статті використано загальнонаукові та спеціальні методи економічних досліджень (порівняльного аналізу, синтезу, узагальнення, системний підхід, графічні методи).

Результати роботи. Обґрунтовано безальтернативність становлення в Україні інноваційної випереджальної моделі економічного розвитку та доведено критичну важливість дослідження напрямів трансформації компетентнісної моделі сучасного працівника загалом, та особливо компетентностей управлінського ядра компаній. Серед означених напрямів акцентовано на таких: 1) інноваційна спрямованість; 2) орієнтованість на управління командами, розвиток транспрофесійних компетентностей у членів команди; 3) спрямованість на неперервний професійний та управлінський розвиток і реалізацію психолого–особистісного потенціалу менеджера; 4) орієнтація на міждисциплінарність; 5) дотримання тримодульної моделі управлінських компетентностей,

що включають професійні, *soft skills* та цифрові компетентності; б) ціннісно–смысловий вплив на колектив/компанію через розвиток соціальної та екологічної відповідальності, розвиток людського потенціалу та потенціалу здоров'я, безпеку праці та інші.

Висновки. Особливості формування і розвитку окреслених компетентностей управлінського персоналу на різних рівнях, методичні підходи до їх оцінювання, критерії ефективності реалізації мають стати предметом подальших досліджень.

Ключові слова: управлінські компетентності, цифрові компетентності, тримодульна модель компетентностей, транспрофесійні компетентності, управління командами, економічна модель розвитку, міждисциплінарний підхід.

МИЛЯНИК Р.В.

Трансформация управленческих компетенций в разных экономических моделях развития Украины

Предметом исследования являются теоретические и прикладные аспекты трансформации управленческих компетенций в различных экономических моделях развития Украины.

Цель исследования состоит в осуществлении анализа современных научных подходов к обоснованию модели экономического развития Украины и определение основных направлений трансформации управленческих компетенций в новых социально–экономических условиях и ориентирах.

Методы исследования. При написании статьи использованы общенаучные и специальные методы экономических исследований (сравнительного анализа, синтеза, обобщения, системный подход, графические методы).

Результаты работы. Обоснована безальтернативность становления в Украине инновационной опережающей модели экономического развития и доказана критическая важность исследования направлений трансформации компетентностной модели современного работника в целом, и особенно компетенций управленческого ядра компаний. Среди указанных направлений рассмотрены: 1) инновационная направленность; 2) ориентированность на управление командами, развитие транспрофессиональных компетенций у членов команды; 3) направленность на непрерывное профессиональное и управленческое развитие и реализацию психолого–личностного потенциала менеджера; 4) ориентация на междисциплинарность; 5) соблюдение трехмодульной модели управленческих компетенций, включающих профессиональные, *soft skills* и цифровые компетентности; 6) ценностно–смысловое влияние на коллектив путем развития социальной и экологической ответственности, развитие человеческого потенциала и потенциала здоровья, безопасность труда и другие.

Выводы. Особенности формирования и развития данных компетенций управленческого персонала на различных уровнях, методические подходы к их оценке, критерии эффективности реализации могут стать предметом дальнейших исследований.

Ключевые слова: управленческие компетенции, цифровые компетентности, трехмодульная модель компетенций, транспрофессиональные компетентности, управление командами, экономическая модель развития, междисциплинарный подход.

MYLYANYK R.V.

Transformation of managerial competencies in different economic models of Ukraine development

The subject of the research is theoretical and applied aspects of the managerial competencies transformation in different economic models of Ukraine's development.

The purpose of the study is to develop modern scientific approaches to determining the appropriate model of economic development of Ukraine and, accordingly, to outline the main directions of the managerial competencies transformation in the new socio–economic conditions and guidelines.

Methods of research are the general and special scientific methods of economic research (comparative analysis, synthesis, generalization, systematic approach, graphical methods).

Results of the research. *The inevitability of becoming an innovative advanced model of economic development in Ukraine is substantiated. And the importance of studying the directions of transformation of the competence model of the modern employees in general, and especially of the managerial competencies, is proved. Among the specified directions of transformation of the managerial competencies are: 1) an innovative orientation; 2) focus on team management, development of transprofessional competencies of team members; 3) focus on professional and managerial development and realization of the managers' psychological potential; 4) focus on interdisciplinarity; 5) compliance with the three-module model of managerial competencies, including professional, soft skills and digital competencies; 6) value and semantic influence on the team through the development of social and environmental responsibility, the development of human and health potential, occupational safety and others.*

Conclusions. *Peculiarities of formation and development of outlined competencies of managerial staff at different levels, methodical approaches to their evaluation, criteria of implementation efficiency should be the subject of further research.*

Keywords: *managerial competencies, digital competencies, three-module competency model, transprofessional competencies, team management, economic development model, interdisciplinary approach.*

Постановка проблеми. Глобальні виклики, трансформаційні процеси та парадигмальні зрушення, що супроводжують соціально-економічний розвиток України упродовж останніх десятиліть формує нове соціально-економічне середовище функціонування сучасних компаній. Виклики глобалізації і цифровізації, ризики і загрози безпеці на всіх рівнях, ціннісні зрушення та інші процеси, які супроводжують становлення вітчизняної економіки в XXI столітті висувають критично важливі, нові вимоги до компетентності персоналу, а особливо управлінського ядра компаній. Зазначені зміни впливають на функції та ролі, стратегічне значення управлінського потенціалу у забезпеченні функціонування і розвитку підприємств та організацій, їх гнучкості та адаптації до зовнішніх змін, найефективнішого використання усіх видів ресурсів, забезпеченні конкурентоспроможності.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Дослідженню сучасних глобальних викликів та процесів соціально-економічного розвитку країни присвячені роботи багатьох вчених. Зокрема, зарубіжний досвід формування моделі економічного розвитку та можливості його перенесення в Україну досліджували Гапоненко Г.І., Куликовська Д.Н. [4], Сапич В.І. та Сапич Н.М. [11], пропонували концептуальні засади трансформації економічної моделі розвитку як науково-практичної проблеми державного управління Криштоф Н.С. [7] та як предмету дослідження загальноцивілізаційного поступу – Москаленко О.М. [9].

Питанням дослідження управлінських компетентностей присвячені праці Кривов'язюка І. В. [6], компетентностей роботи в команді та управ-

ління командами – Петюха В.М., Чакалової К.О. [10], Хитрої О.В., Атаманюка Р.І. [12]. Разом з тим, з'являються ґрунтовні дослідження, які відображають складні процеси впливу сучасних глобальних соціально-економічних зрушень на сферу праці, на соціально-трудові відносини, сферу управління. Серед них наукові праці Колота А.М. [5], Лопушняк Г.С. [8], Gitelman L.D., Sandler D.G., Gavrilova T.B. & Kozhevnikov M.V. [2], Belolipetskaya A., Golovina T., Polyanin A., and Vertakova Yu. [1] та інших. Разом з тим, специфіка та трансформація сутності і ролі управлінської праці в таких умовах, зміна змісту і значущості компетенцій управлінського персоналу в умовах становлення сучасної економічної моделі потребують подальшого системного аналізу.

Метою статті є аналіз сучасних наукових підходів до визначення доцільної моделі економічного розвитку України та, відповідно, окреслення особливостей і напрямів трансформації управлінських компетентностей в нових соціально-економічних умовах та орієнтирах.

Виклад основного матеріалу. Вибір Україною моделі економічного розвитку та відповідна перебудова економічних і соціальних інститутів, державної політики має надзвичайно важливе значення. Адже обрана модель економічної політики має визначати стратегічні орієнтири, напрями розвитку, задіяння ключових чинників та ресурсів, цільові та світоглядні установки на всіх рівнях господарювання та управління. Серед існуючих наукових підходів до класифікації економічних моделей можна виокремити такі сучасні моделі економічного розвитку країн: ринкової

економіки з її модифікаціями та історичними формами, змішаної економіки, постіндустріального суспільства, національної економіки, капіталістичної економіки, народної економіки; інтегральна модель економічного розвитку; модель сталого розвитку економіки (домінуючим в якій є еколого-соціальний аспект); модель соціального ринкового господарства; держави добробуту; інформаційної, цифрової економіки та інші.

Думки науковців щодо обрання Україною моделі економічного розвитку різняться. Однак проголошена модель соціально орієнтованої ринкової економіки перебуває на початковій стадії формування в Україні та потребує подальшої трансформації, враховуючи глобальні процеси та тренди. Серед таких зрушень можна назвати сучасні глобальну науково-технологічну, інформаційну, кібернетичну та екологічну революції, які висувують на порядок денний відповідні вимоги, врахування яких потребує й відповідних змін у моделях соціально-економічного розвитку національних економік.

Як зазначає Криштоф Н.С., кожна конкурентоспроможна країна має добре розвинуту, структурно визначену, зі сформованою парадигмою та виокремленим алгоритмом національну економічну модель. Україна ж після відновлення державності так і не спромоглася впровадити дієву економічну модель. Деформована та неефективна галузева структура промислового виробництва, відсталі технології та відсутність інноваційної парадигми розвитку в сучасних умовах на фоні несприятливих зовнішніх чинників є викликом для національної економіки. У цих умовах держава має бути формуючою, креативною силою, спрямовуючим вектором соціально-економічних трансформацій, задавати необхідні параметри для успішної самоорганізації, саморозвитку та інтеграції в глобальну систему світового господарства з урахуванням неухильного зростання добробуту та гарантування безпеки громадян. Упровадження конкурентоспроможної національної економічної моделі дасть змогу Україні перетворитися із відсталої транзитивної країни рецесійного типу на країну з належним рівнем добробуту. [7, 10–11]

Зокрема, частина науковців схиляються до доцільності орієнтації України на досвід країн, що дотримуються моделі наздоганяючого типу. Зокрема, Гапоненко Г.І., Куликовська Д.Н. вважають, що для стадії індустріального суспільства,

в якій перебуває Україна, японська система наздоганяючого типу є прикладом високої ефективності в умовах відкритої економіки. Науковці виокремлюють основні вектори, на які потрібно орієнтуватися нашій країні, виходячи з досвіду Японії: переважання сфери послуг; забезпечення високої якості продукції; ефективна міжособистісна комунікація; провідна роль освіти; розвиток закордонної збутової інфраструктури та вітчизняного експорту; реформування аграрних відносин у країні; орієнтація на впровадження енергозберігаючих технологій. [4, 72–73]

Сапич В. І., Сапич Н. М. також дотримуються думки, що на сучасному етапі для України доцільно обрати наздоганяючу модель економічного розвитку. Для її реалізації держава має впровадити спеціальні інноваційні програми з відповідним механізмом фінансово-кредитного стимулювання. Автори наголошують, що саме реалізація в Україні наздоганяючої моделі економічного розвитку у перспективі дозволить перейти до моделі соціально-орієнтованої економіки [11, 85]. При цьому соціально-ринкова економіка може функціонувати лише в країні з високим рівнем розвитку продуктивних сил і реально діючими ринковими відносинами. Відповідно, перш ніж декларувати про спрямованість наших трансформацій у напрямку побудови соціального ринкового господарства, необхідно наблизитися до рівня розвитку країн з переважно вільною економікою. Це означає, на думку науковців, що за рейтингом ІЕС Україна має увійти, як мінімум, у третій десяток світових лідерів [11, 83].

Однак, на жаль, станом на 2019 рік Україна за рейтингом ІЕС (Індексу економічної свободи) перебувала на 147 місці у світі із загальним показником 52,3 (регіональний рейтинг – 44 серед 44-х країн регіону) [3]. З 2010 року це найгірший світовий рейтинг України за цим індексом, адже за даний період місце нашої країни варіювалось від 155 у 2014 р. до 166 у 2017 р. Хоча і спостерігається зростання самого індексу ІЕС від 45,8 у 2011 р. до 51,9 у 2018 р. та 52,3 у 2019 р. Однак зазначена динаміка свідчить, що наша країна хоч і покращує стан в сфері економічної свободи, однак незначними темпами порівняно з іншими країнами, що відсуває її у світовому рейтингу. П'ять країн нашого регіону (Молдова, Росія, Білорусь, Греція та Україна) мають економіку, яка оцінена як «переважно невилітна». Україна,

яка продовжує переживати політичні та безпекові негаразди, залишається найменш вільною економікою регіону [3, 52]. З-поміж часткових індексів найнижчі показники Україна має за рівнем фінансової свободи, чесності уряду, судової ефективності, свободи ринку праці [3, 21].

Разом з тим, ряд вітчизняних науковців серед існуючих моделей економічного розвитку як найбільш доцільну для України розглядають модель випереджаючого економічного розвитку. Варто розглянути докладно їх аргументи, адже перехід до такої моделі вимагає зрушень в економічній, соціальній, політичній, управлінській царині.

Зокрема, Т.П. Яхно зазначає, що українська економічна модель фактично являє собою еkleктично поєднані елементи різних моделей. Україна повинна врахувати глобальні процеси і вибудувати власну модель соціально-економічного розвитку національної економіки, яка б, виходячи із новітніх світових викликів і можливостей, дозволила стати конкурентною державою у центрі Європи. Саме тому автор вважає, що інноваційна модель випереджаючого соціально-економічного розвитку сучасного суспільства та національної економіки України не має альтернативи серед інших моделей функціонування економіки (таких як, наприклад, модель традиційного розвитку, модель наздоганяючого розвитку тощо). І лише перехід країни до моделі випереджаючого соціально-економічного розвитку, в якій головним джерелом економічного зростання стануть наукові знання, технологічні інновації та інформація, може забезпечити утвердження України у статусі розвинутої держави з конкурентоспроможною економікою, створить передумови для вирішення соціальних проблем і завдань [13, 7].

Ми погоджуємося, що в сучасному інформаційному світі, де набувають сили процеси цифровізації та Індустрії 4.0 неможливо залишатись осторонь інноваційного та високотехнологічного напрямку розвитку.

В доповнення до вище зазначеного Москаленко О.М. розглядає модель випереджаючого економічного розвитку як модель «вікон можливостей» для посттрансформаційних економік [9, 31]. Ця модель розвитку нового типу виступає як надбудова над об'єктивним процесом розвитку, що ініціює його активізацію. В основу такої моделі покладено внутрішні потенційні спонукальні мотиви суспільства, спрямовані на якісний розвиток лю-

дини, її творчого потенціалу, потенціалу здоров'я. Інструментами випереджаючого розвитку є мотиваційні системи, акцентом стає пріоритетний випереджаючий розвиток інвестицій у людину, її знання та досвід, у науку. Випереджаючий економічний розвиток забезпечує створення передумов у розвитку швидше за інші країни – в інтелектуалізації індивідів, здатності соціальних інститутів до сприйняття загальноцивілізаційних надбань; у конкуренції та виробництві, рівні та якості життя; у передбаченні структури попиту, виду та форми забезпечення потреб суспільства. Випереджаючий економічний розвиток, таким чином, є способом адаптації до міжнародної конкуренції та умов функціонування країн на різних конкурентних позиціях, які детерміновані різними загальноцивілізаційними передумовами їх становлення.[9, 26]

Підтримуємо думку вченого і акцентуємо, що в сучасному світі орієнтація на формування та всебічний розвиток людського капіталу, збереження життя і здоров'я людини, та професійного здоров'я персоналу, сприяння високому рівню добробуту та якості життя, безпеки праці і якості трудового життя стають ключовими об'єктами уваги та управлінського впливу на всіх рівнях. Особливо проблема безпеки та подолання загроз здоров'ю загострилась в умовах пандемії, спричиненої Covid-19.

Модель випереджаючого економічного розвитку включає інноваційно-інтенсивний тип економічного зростання; становлення високотехнологічного способу виробництва: 1) використання засобів праці, що відповідають вимогам новітніх інноваційних галузей; 2) технології – висока частка НТП у ВВП країн; науково-технічна та інноваційна політики держави як національні пріоритети; переважання технологій новітніх технологічних укладів у межах пануючого із закладенням основ для випереджаючого переходу на новий технологічний уклад; 3) інноваційні форми організації виробництва, його спеціалізації, концентрації, кооперації, диверсифікації [9, 30].

Підтримуючи у цілому науковий підхід щодо орієнтації України на випереджальний інноваційний шлях розвитку з розбудовою соціально-орієнтованої ринкової економіки, вважаємо за необхідне врахування таких аспектів у розвитку соціально-трудої сфери. Так, на думку професора Колота А.М., нові демоекономічні реалії, новий формат глобалізації нової економіки, нова технологічна,

мережева, цифрова, віртуальна реальність обумовлює формування нової соціальної реальності, нового світогосподарства, у якому докорінно змінюється життєдіяльність і поведінка людей. Демографічні, глобалізаційні процеси та технології «Індустрії 4.0» суттєво змінюють світ праці, його інститути, організаційні структури, параметри ринку праці та появу нової моделі праці і зайнятості, яку правомірно називати «Праця 4.0» [5, 15].

Серед основних наслідків розбудови та функціонування «Індустрії 4.0» для сфери праці Колот А.М. виокремлює, зокрема, такі: потенційно вагомими, сприятливими техніко-технологічними передумови підвищення продуктивності праці; різке зниження трудомісткості суспільного виробництва та скорочення попиту на працю; урізноманітнення форм зайнятості, домінування її атипових форм над типовими, нестандартних — над стандартними; зростаюча диференціація робочої сили за рівнем професійної підготовки та рівнем компетентностей; підвищення вимог до професійної підготовки, особистісних якостей та здатностей зайнятих у новій економіці та ін. [5, 20]

У контексті зазначених трансформаційних процесів, що охоплюють вітчизняну економіку, стосуються кожного підприємства, компанії, команди, конкретного працівника, важливо ґрунтовно дослідити ті вимоги, що висувуються до компетентності управлінського персоналу підприємств та працівників усіх професій і рівнів. Адже сучасні компанії функціонують в умовах постійних та непередбачуваних викликів, для відповідної реакції на які вони мають інтегрувати власні ресурси, використовувати інноваційні технологічні та управлінські підходи до вирішення стратегічних завдань. Одним із таких важливих ресурсів є висока компетентність управлінців та здатність персоналу організації до ефективних рішень та дій, виражених у швидкості реагування на нові виклики та ситуації, для забезпечення гнучкості та стійкості організації. Ефективне формування, розвиток та використання такого внутрішнього потенціалу компанії (людського, інтелектуального капіталу) є новим важливим завданням управлінського ядра компаній.

Колот А.М. визначає нові компетентності (здатності, навички), які набувають статусу критично важливих для економічно активної людини за становлення платформ «Індустрія 4.0» та «Праця 4.0», а саме:

- готовність до змін та прагнення до нового;
- здатність адаптуватися до постійно змінюваних умов життєдіяльності;
- вміння працювати в команді;
- готовність до професійної мобільності;
- здатність до розумного, відповідального ризику;
- здатність до критичного мислення;
- вміння та готовність працювати віддалено;
- вміння працювати з великою кількістю даних;
- вміння формулювати та усвідомлювати достеменні цінності трудового життя. [5, 21]

Для того, аби вписатися у вимоги платформи «Праця 4.0» працівник будь-якої професії має бути інтелектуально просунутим, відповідальним, самостійним, здатним працювати в команді (проекті), готовим до змін, володіти професійними компетентностями, що іманентні вимогам цифрової економіки. Вчений розвиває думку, що для усіх професій, для усіх учасників суспільного виробництва критично важливим стає одночасне [5, 21]:

- володіння найсучаснішими компетентностями у певній сфері професійної діяльності;
- здатність і готовність постійно оновлювати вміння та навички і підвищувати рівень кваліфікації;
- готовність до виконання трудових обов'язків у будь-який час, а нерідко й у будь-якому місці;
- здатність до самовідповідальності, автономності діяльності, самостійного регулювання власної роботи та трудової кар'єри;
- здатність контролювати результати діяльності та оцінювати конкурентні переваги, зиски та недоліки пропозицій щодо виконання трудових завдань;
- здатність сприйняття неминучості конкуренції за доступ до трудових завдань.

Погоджуючись із думкою про принципову важливість здатності працівників працювати в команді та розуміючи, що сучасне економічне лідерство важливо розглядати саме як групове/командне лідерство, де лідер транслює цілі і цінності лідирування на усі рівні, вважаємо за необхідне дослідити компетентності персоналу та управлінців щодо командної роботи. Вчені Хитра О.В., Атаманюк Р.І. [12] визначили серед компетенцій самокерованої робочої команди такі: базові знання теорії і практики робочих команд, технічні, командні, міжособистісні, спеціальні та адміністративні знання і навички. А також в процесі дослідження дійшли висновку, що сучасні члени команд повинні бути транспрофесіоналами — готовими освоювати нові і суміжні профе-

сії, вільно, за рахунок власного мислення та самостійної організації своєї діяльності, працювати в різних професійних середовищах і організаційних структурах. Транспрофесіоналізм означає новий тип професіоналізму: колективно-розподілену здатність рефлексивно пов'язувати і співорганізовувати представників різних професій для вирішення комплексних проблем з синергетичним ефектом. Транспрофесійні компетентності наведені на рис. 1.

Разом з тим, варто акцентувати на певних принципових відмінностях в компетентностях рядових членів команди та керівників команди. Петюх В.М., Чакалова К.А. поділяють компетенції «вміння працювати в команді» і «вміння керувати командою» і розглядають їх особливості. Окрему увагу вчені приділяють таким індикаторам компетенції «вміння працювати в команді», які сприятимуть поліпшенню організації командної роботи (будувати зв'язки і відносини з людьми, виконувати свою роботу в спільному ритмі), пов'язані з підтриманням сприятливого соціально-психологічного клімату в команді (висловлювати довіру команді, управляти своїми емоціями), а також покращувати результативність командної роботи (чітко і логічно висловлювати свої думки, враховувати точку зору колег). Разом з тим, не можна залишати без уваги індикатори компетенції «здатність керувати командою», що характеризують формування команд, забезпечують якісну роботу команди (планувати діяльність команди, організовувати спільну діяльність членів команди, активізувати роботу членів ко-

манди), а також сприяють формуванню сприятливого соціально-психологічного клімату в команді [10, 33].

Варто зазначити, що змінюється і специфіка самої управлінської діяльності в сучасних економічних моделях, адже на зміну традиційним функціям управління та роботі в постійних групах/командах приходять неявне управління в складно та нелінійно організованих командах. Сучасна управлінська діяльність на відміну від класичного прямого управління діяльністю інших людей, перетворюється на транслявання цінностей та смислів за допомогою вільно організованих комунікативних мереж та просторів управління. При цьому важливими є психологічно-особистісні якості та потенціал управлінця.

Так, вчений Кривов'язюк І. В. пропонує виділяти три групи управлінських навичок керівників підприємства та визначає їх зв'язок з управлінськими підходами і теоріями лідерства:

1. Навички індивідуально-особистісного спрямування – риси, в основу яких покладено якості лідера як окремого індивіда, до яких відносять: впевненість у собі, інтелект, енергійність, здатність швидко навчатися, адаптивність тощо.

2. Навички соціально-психологічного спрямування – відображаються в якостях, які базуються на відносинах з іншими людьми, перебуванні у соціумі. Такими навичками є: комунікативність, відкритість, прозорість, уміння слухати.

3. Освітньо-кваліфікаційні навички – риси, які базуються на рівні кваліфікації та професіоналізмі керівника. До них слід віднести: освіченість, знан-

Рисунок 1. Базові транспрофесійні компетентності як основа формування знань, умінь і навичок, необхідних для роботи в складі команди

Джерело [12]

ня справи, аналітичні та ораторські здібності, здатність знайти підхід до підлеглих, уміння підбирати виконавців та створювати команду тощо. [6, 166].

Орієнтуючись на безальтернативність становлення в Україні інноваційної випереджальної моделі економічного розвитку, варто виокремити компетентності менеджерів, затребувані при технологічній модернізації. При цьому маємо зазначити, що поступово зникають відмінності і кордони між управлінською, економічною та інженерною компетентністю, а дедалі більше зростає роль міждисциплінарності та транскомпетентності. Серед зазначених компетентностей на найвищому рівні в управлінського персоналу (на відміну від інженерного та економічного персоналу, у якого деякі з компетентностей можуть бути розвинені на середньому рівні) мають бути сформовані та розвинені такі:

- Уміння формулювати цілі, розставляти пріоритети, вносити корективи при зміні зовнішніх обставин;
- Здатність швидко реагувати на зміни зовнішніх обставин;
- Вміння передбачати ознаки проблем, що можуть виникнути та оцінювати альтернативи рішень ще до того, як проявиться їх ефект;
- Вміння оцінювати динаміку змін, вибирати значущі показники, забезпечувати правильне вимірювання та аналізувати результати;
- Вміння комплексно оцінювати наслідки прийнятих рішень (аналізувати очікувані результати з точки зору бізнесу);
- Навички продуктивного спілкування та взаємодії із зовнішніми партнерами, організаціями, установами, обмін інформацією, досягнення компромісів;
- Уміння оцінювати ефективність з позиції усього життєвого циклу;
- Уміння визначати критично важливі ресурси та забезпечувати їх ефективне використання;
- Володіння сучасними методами та інструментами аналізу та моделювання;
- Уміння розуміти потреби та побажання клієнтів та технічного забезпечувати їх виконання [2, 531].

Виділяють чотири визначальні цілі, які повинен реалізувати успішний працівник у цифровому середовищі. До них належать:

– постійне навчання та інновації (швидка зміна обстановки вимагає формування навичок швидкої адаптації, навчання та інновацій);

– розуміння (вдала технологія роботи з великою кількістю інформації – узагальнення, виділення головного тощо для створення нових ідей);

– мережева взаємодія (включає компетенції в мережі, командна робота, здатність переконувати і керувати);

– досконалість виконання (вміння нести відповідальність, приймати сміливі ефективні рішення) [1, 11].

В умовах цифрової трансформації економіки модель компетентностей персоналу має стати тримодульною: модуль 1 – професійні компетентності; модуль 2 – soft skills (здатність до вирішення проблем, до прийняття рішень, до взаємодії, здатність до емпатії та емоційний інтелект, до цінування і врахування культурного різноманіття, до багатозадачності, до енергоменеджменту); модуль 3 – цифрові компетентності (здатність до аналізу даних, до роботи з технікою та штучним інтелектом, до програмування, до роботи з архітектурами та ІТ-системами, навички кібер-безпеки). Запропонована тримодульна модель компетентності персоналу дозволить працівникові якнайкраще використовувати свої сили та таланти. На думку авторів, структура цієї моделі потребуватиме диференційованих підходів до професійного добору та розвитку персоналу організації [1, 10].

Враховуючи сучасні виклики, в Україні дедалі більше набуває актуальності розвиток цифрових компетентностей управлінського персоналу, серед яких такі: 1) навички роботи з різного роду інформаційними ресурсами задля здійснення управлінської діяльності; 2) здатність організовувати інформаційну взаємодію між усіма сторонами соціально-трудових відносин; 3) вміння здійснювати за допомогою інформаційно-комп'ютерних технологій, конструювання, прогнозування цілей, визначення змісту роботи; 4) здатність популяризувати електронну демократію, формувати знання і навички користування її інструментами, зокрема проводити інформаційну кампанію щодо використання інструментів електронної демократії, кращих практик; 5) здатність протидіяти інформаційному виключенню окремих цільових груп та інші [8, 15].

Вважаємо за необхідне зазначити, що згідно концептуальних засад формування моделі випереджаючого економічного розвитку в Україні набувають подальшої трансформації як управлінські компетентності, так і управлінські ціннісні орієнтири (рис. 2), зокрема, в таких напрямках:

Рисунок 2. Напрями трансформації управлінських компетентностей та ціннісних орієнтирів

Джерело: побудовано автором

- екологічна свідомість та відповідальність, що проявляється у транслюванні на всіх рівнях підходу до раціонального використання всіх природних і рукотворних багатств, відтворюваних і невідтворюваних (ресурсо- та енергозбереження);

- соціальна відповідальність;
- спрямованість на розвиток людини та людського потенціалу, реалізації креативних здібностей персоналу, професійну та особистісну самореалізацію у трудовій діяльності в компанії;
- орієнтація на турботу та забезпечення збереження і розвитку потенціалу здоров'я персоналу, безпеки праці, що особливо актуалізувалось в умовах пандемії, спричиненої Covid-19;
- формування корпоративної культури командного лідерства, взаємодії та ефективних комунікацій.

Висновки

Узагальнюючи результати здійсненого дослідження, можна виокремити такі ключові аспекти трансформації управлінських компетентностей відповідно до концептуальних особливостей, тенденцій та викликів формування моделі випереджального соціально-економічного розвитку України і демографічних, глобалізаційних процесів та поширення технологій «Індустрії 4.0»: 1) інноваційна спрямованість в контексті моделі випереджального соціально-економічного розвитку сучасного суспільства та національної економіки; 2) орієнтованість на управління командами, командну роботу і формування культури командного лідерства, розвиток транспро-

фесійних компетентностей у членів команди; 3) спрямованість на неперервний професійний та управлінський розвиток та реалізацію психолого-особистісного потенціалу менеджера; 4) орієнтація на міждисциплінарність; 5) дотримання тримодульної моделі управлінських компетентностей, що включають професійні компетентності, soft skills та цифрові компетентності; 6) ціннісно-смісловий вплив на колектив/компанію через систему корпоративних комунікацій, розвиток соціальної та екологічної відповідальності, розвиток людського потенціалу та потенціалу здоров'я, безпеку праці та інші.

Особливості формування і розвитку окреслених компетентностей управлінського персоналу на різних рівнях, методичні підходи до їх оцінювання, критерії ефективності реалізації мають стати предметом подальших досліджень.

Список використаних джерел

1. Belolipetskaya A., Golovina T., Polyanin A., and Vertakova Yu. Transformation of the personnel competency model in the context of the transition to the digital economy. Web of Conferences 164, 09005 (2020) TPACEE-2019. Pp. <https://doi.org/10.1051/e3s-conf/202016409005>
2. Gitelman L.D., Sandler D.G., Gavrilova T.B. & Kozhevnikov M.V. Complex Systems Management Competency for Technology Modernization, Int. J. of Design & Nature and Ecodynamics. Vol. 12, No. 4 (2017) 525-537. URL: <https://www.witpress.com/Secure/ejournals/papers/DNE120412f.pdf>

3. Miller T. and Kim, A. B. and Roberts, J. M. 2019 Index of Economic Freedom. 25–th Anniversary Edition. The Heritage Foundation. URL: https://ueff.org/images/UEFF/content/indices/heritage/heritage_index_2019.pdf

4. Гапоненко Г.І., Куликовська Д.Н. Використання досвіду Японії в становленні національної моделі економічного розвитку України. Бізнес Інформ. 2018. № 5. С. 68–73. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/binf_2018_5_11.

5. Колот А. М. «Праця 4.0» як модель та платформа нової (цифрової) економіки. Сфера зайнятості і доходів в умовах цифрової економіки: механізми регулювання, виклики та доміанти розвитку: зб. тез доп. учасників Міжнар. наук. – практ. конф.; 23–24 жовт. 2019 р. Київ: КНЕУ, 2019. С. 13–28. URL: https://ir.kneu.edu.ua/bitstream/handle/2018/31176/Sz_19-1.pdf

6. Кривов'язюк І. В. Концепції лідерства, типізація керівників підприємства та навички ефективного керівництва. Економічні науки. Серія : Економіка та менеджмент. 2018. Вип. 15. С. 158–168. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecnem_2018_15_20.

7. Криштоф Н. С. Трансформація економічної моделі розвитку як науково–практична проблема державного управління. Державне управління: теорія та практика. 2015. № 1. С. 4–11. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Dutp_2015_1_3.

8. Лопушняк Г. С., Милянник Р. В. Вплив цифрових технологій на формування компетенцій управлінського персоналу. Інвестиції: практика та досвід. 2019. № 24. С. 10–16. DOI: 10.32702/2306-6814.2019.24.10

9. Москаленко О. М. Загальноцивілізаційні чинники випереджаючого економічного розвитку, Економічна теорія. 2013. № 3. С. 16–31. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecte_2013_3_3.

10. Петюх В. М., Чакалова К.О. Характеристика та ранги компетенцій з управління командами. Соціально–трудова відносина: теорія та практика. 2014. № 1, С. 28–33. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/stvttp_2014_1_4

11. Сапич В. І., Сапич Н. М. Становлення національної моделі економічного розвитку України, Механізм регулювання економіки, 2013, № 1, С. 78–87, URL: https://mer.fem.sumdu.edu.ua/content/acticles/issue_16/VADIM_I_SAPYCH_NADEJDA_M_SAPYCHThe_Formation_of_the_National_Model_of_Ukraine_s_Economic_Development.pdf

12. Хитра О.В., Атаманюк Р.І. Компетентнісно–рольовий підхід до формування робочих команд, Регіональна економіка та управління. 2016. № 5. (12), С. 86–94.

13. Яхно Т.П. Підходи до формування моделі соціально–економічного розвитку національної економіки України, Соціально–економічні проблеми сучасного періоду України. 2018. Вип. 4. С. 3–9. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/sepspu_2018_4_3.

References

1. Belolipetskaya A., Golovina T., Polyaniin A., and Vertakova Yu. Transformation of the personnel competency model in the context of the transition to the digital economy. Web of Conferences 164, 09005 (2020) TPACEE–2019. Pp. <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202016409005>

2. Gitelman L.D., Sandler D.G., Gavrilova T.B. & Kozhevnikov M.V. Complex Systems Management Competency for Technology Modernization, Int. J. of Design & Nature and Ecodynamics. Vol. 12, No. 4 (2017) 525–537. URL: <https://www.witpress.com/Secure/ejournals/papers/DNE120412f.pdf>

3. Miller T. and Kim, A. B. and Roberts, J. M. 2019 Index of Economic Freedom. 25–th Anniversary Edition. The Heritage Foundation. URL: https://ueff.org/images/UEFF/content/indices/heritage/heritage_index_2019.pdf

4. Gaponenko G.I., Kulykovska D.N. (2018) Vykorystannya dosvidu Yaponiyi v stanovlenni nacionalnoyi modeli ekonomichnogo rozvytku Ukrainy, Business Inform, no 5, pp. 68–73. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/binf_2018_5_11.

5. Kolot A.M. (2019) «Pratsia 4.0» yak model ta platforma novoi (tsyfrovoi) ekonomiky, Employment and income in the digital economy: regulatory mechanisms, challenges and dominants of development: Proceedings of the International scientific and practical conference, October, 23–24, 2019, Kyiv: KNEU, pp. 13–28. URL: https://ir.kneu.edu.ua/bitstream/handle/2018/31176/Sz_19-1.pdf

6. Kryvovjazjuk I. V. (2018) Konceptin liderstva, typizacija kerivnykiv pidpryjemstva ta navyky efektyvnoho kerivnyctva, Economic sciences. Series: Economics and Management, Vol. 15, pp. 158–168. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecnem_2018_15_20.

7. Kryshstof N. S. (2015) Transformatsiia ekonomichnoi modeli rozvytku yak naukovo–praktychna problema derzhavnoho upravlinnia, Public administration: theory and practice, no 1, pp. 4–11. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Dutp_2015_1_3.

8. Lopushniak H. S., Mylianyk R. V. (2019) Vplyv tsyfrovoykh tekhnolohii na formuvannia kompetentsii upravlynskoho personal, Investments: practice and experience, no 24, pp. 10–16. DOI: 10.32702/2306-6814.2019.24.10

9. Moskalenko O. M. (2013) Zahalnotsyvilizatsiini chynnyky vyperedzhaiuchoho ekonomichnoho rozvytku, Economic theory, no 3, pp. 16–31. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecte_2013_3_3.

10. Petiukh V. M., Chakalova K. O. (2014) Kharakterystyka ta ranhy kompetentsii z upravlinnia komandamy. Social and labor relations: theory and practice, no 1, pp. 28–33. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/stvttp_2014_1_4

11. Sapych V. I., Sapych N. M. (2013) Stanovlennia natsionalnoi modeli ekonomichnoho rozvytku Ukrainy, The mechanism of economic regulation, no 1, pp. 78–87, URL: https://mer.fem.sumdu.edu.ua/content/acticles/issue_16/VADIM_I_SAPYCH_NADEJDA_M_SAPYCHThe_Formation_of_the_National_Model_of_Ukraine_s_Economic_Development.pdf

12. Khytra O. V., Atamaniuk R. I. (2016) Kompetentnisno–rolovyi pidkhyd do formuvannia robochykh komand, Regional economy and management, no 5. (12), pp. 86–94.

13. Yakhno T. P. (2018) Pidkhydy do formuvannia modeli sotsialno–ekonomichnoho rozvytku natsionalnoi

ekonomiky Ukrainy, Socio–economic problems of the modern period of Ukraine, Vol. 4, pp. 3–9. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/sepspu_2018_4_3.

Дані про автора

Милянник Руслан Васильович,

аспірант, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

e–mail mylynyk.r@gmail.com

Данные об авторе

Милянник Руслан Васильевич,

аспирант, ГВУЗ «Киевский национальный экономический университет имени Вадима Гетьмана»

e–mail mylynyk.r@gmail.com

Data about the author

Ruslan Mylyanyk,

Postgraduate Student, Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman

e–mail mylynyk.r@gmail.com

ЩЕЛКУНОВ В.І.

ЗАЛІЗНЮК В.П.

СИВОЛАП С.А.

Засади та застосування інструментів державного маркетингу в публічному адмініструванні

Предмет дослідження. Світ неупинно рухається в царину всеохоплюючої глобалізації. Це відбувається як загалом на планеті, так і зокрема в кожній окремо взятій країні. Одним з проявів глобалізації стає встановлення спільних підходів, алгоритмів комунікацій між окремими інституціями суб'єктами та об'єктами в соціумі. Державне управління чітко визначена дисципліна, яка має свої критерії, параметри. Наскільки в нову епоху система яка вибудувалась в бізнес–середовищі, а саме маркетинг активно починає використовуватися в державному управлінні.

Методи дослідження. В цій статті ми розглянемо певні аспекти, і спробуємо розібратися в тих механізмах, які дають змогу у повному обсязі його використовувати.

Мета дослідження. Дана стаття має мету дослідити використання стратегічного маркетингу в державному управлінні. Це фрагмент великого дослідження механізмів які можна використати в комунікаціях між державою та суспільством, і подальшим поглибленим застосуванням Інтернет мережі.

Результати роботи. Останніми роками все менший рівень комунікацій відбувається шляхом традиційних механізмів, а саме газет, радіо, телебачення і все більше використовуються Інтернет – мережі.

Відтак базові речі маркетингу, в державному управлінні які почали формуватися в останні десятиліття, вже зараз мають адаптовуватися до нових викликів.

Галузь застосування результатів. Інтернет – мережі,

Висновки. В статті ми розглянемо саме базові речі маркетингу в державному управлінні, які є основою для створення систем комунікацій, а відповідно і продуктивного державного управління в цілях суспільства.